

УДК 004

DOI 10.5281/zenodo.15097534

Научная статья

АЛГОРИТМ ВЫЯВЛЕНИЯ УЧАСТКОВ СОТОВОЙ СЕТИ С ПЛОХИМ ПОКРЫТИЕМ ПО ДАННЫМ О ПОДКЛЮЧЕНИИ И ОТКЛЮЧЕНИИ ТЕРМИНАЛОВ СВЯЗИ

ALGORITHM FOR IDENTIFYING CELLULAR NETWORK AREAS WITH POOR COVERAGE BASED ON DATA ON CONNECTION AND DISCONNECTION OF COMMUNICATION TERMINALS

ОСМАН СААДАЛЛАХ ШЕРВАН ОСМАН,

*Уральский федеральный университет имени первого Президента России
Б.Н. Ельцина.*

OTHMAN SAADALLAH SHERWAN OTHMAN,

*Ural Federal University named after the First President of Russia
B.N. Yeltsin.*

В статье рассматривается алгоритм выявления зон плохого покрытия сотовой сети на основе данных о подключениях и отключениях терминалов. Освещен опыт компании «Galileosky». Результаты показали, что оборудование поддерживает постоянную связь, передавая данные в режиме реального времени 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Представлен алгоритм поиска и локализации участков возникновения ошибок на гетерогенных цифровых сетях связи. Проанализированы наиболее распространенные источники сетевых сбоев в региональных сегментах телекоммуникационных сетей, выделяются такие проблемы, как обрывы линий, отказы оборудования, снижение качества сигнала и ошибки маршрутизации.

The article discusses an algorithm for detecting areas of poor cellular network coverage based on data on terminal connections and disconnections. The experience of the Galileosky company is highlighted. The results showed that the equipment maintains constant communication, transmitting data in real time 24 hours a day, 7 days a week. An algorithm for searching and localizing error occurrence sites on heterogeneous digital communication networks is presented. The most common sources of network failures in regional segments of telecommunication networks are analyzed, such problems as line breaks, equipment failures, reduced signal quality and routing errors are highlighted.

Ключевые слова: алгоритм, участки сотовой сети с плохим подключением, терминал, оператор, маршрутизация.

Key words: algorithm, cellular network sections with poor connectivity, terminal, operator, routing.

Актуальность разработки алгоритма для выявления участков с плохим покрытием сотовой сети обусловлена ростом числа пользователей мобильной связи и развитием современных технологий, таких как 5G. С увеличением спроса на качественную связь операторам необходимо постоянно мониторить и оптимизировать свою инфраструктуру, чтобы обеспечить высокий уровень обслуживания и удовлетворенность клиентов. Наличие участков с плохим покрытием может привести к экономическим потерям из-за оттока

клиентов, что подчеркивает важность своевременного реагирования на проблемы. Кроме того, автоматизация процессов мониторинга и управления сетью становится необходимостью в условиях высокой конкуренции на рынке связи. Эффективные алгоритмы, способные выявлять проблемные зоны, не только сокращают время реагирования, но и способствуют улучшению качества связи, что имеет социальное значение для безопасности и комфорта жизни людей [1]. Таким образом, разработка таких алгоритмов является важной задачей, способствующей повышению качества связи и улучшению жизни населения.

Интересен опыт компании «Galileosky» в решении данного вопроса. К интегратору «76 Ойл Тюмень» обратилась компания «ГазНефтеХолдинг», которая оказывает услуги по хранению нефти, газа и продуктов их переработки. В автопарке заказчика 300 единиц техники для транспортировки полезных ископаемых. Основные работы по нефте- и газодобычи проходят в удаленных регионах с плохим покрытием сетей сотовой связи и слабым сигналом GPS/ГЛОНАСС. Заказчик нередко сталкивался с проблемами при выгрузке данных на сервер Wialon [3].

Парк техники нефтесервисной компании был оснащен терминалами Galileosky в 2011 году, поэтому, при реализации текущего проекта, покупка нового оборудования не потребовалась: функциональность новой системы можно было разработать на основе существующих трекеров.

Интегратор «76 Ойл Тюмень» предложил поставить две SIM-карты в навигационный терминал Galileosky 7x и настроить терминал на переключение между картами в зависимости от устойчивости сигнала сотовой связи в момент передачи данных [4].

После переключения терминал собирает и отправляет данные в Wialon о том, какой именно оператор связи подключался на разных промежутках пути автотранспорта. Wialon получает эту информацию с помощью специально созданного датчика. После этого при построении трека платформа обозначает текущего оператора с помощью привязанного к нему цвета. По этой цветовой идентификации пользователь видит, какой оператор работал на каком промежутке пути транспортного средства.

Результат.

Техника постоянно на связи и передает данные в режиме 24/7 в реальном времени. Терминал подключается к тому оператору, который обеспечивает лучший сигнал здесь и сейчас, снижая периоды недоступности ТС. Доступность связи позволила бесперебойно отображать местоположение техники. Для клиента это было одним из важных моментов в решении. В тяжелых условиях и при возникновении любого ЧП нужно вовремя и своевременно оказывать помощь работнику, попавшему в трудную ситуацию. Заказчик получает реальные данные о ситуации с покрытием мобильной сети и может использовать эту информацию в дальнейшей работе.

Рассмотрим еще один интересный опыт по данному вопросу. В результате анализа условий функционирования оборудования сетей связи регионального сегмента ТСКК выявлены четыре основных источника неисправностей сетей СЦИ.

Обрыв линии связи. Основные причины: обрыв кабеля связи или оптического волокна при проведении земляных работ, оседание грунта и т.д.

Отказы аппаратных средств. Основные причины: авария по электрическому питанию, выход из строя блоков, несогласованность с операторами связи при проведении ремонтно-настроечных работ и т. д.

Ухудшение качества связи (высокий коэффициент ошибок). Основные причины: накопление дрожания фазы (джиттера), низкая принимаемая мощность оптического сигнала из-за некачественных соединений или неточной сварки волоконно-оптического кабеля и т. д. [4].

Ошибки маршрутизации каналов и трактов (появление неисправности на уровне трактов низкого или высокого уровня). Основные причины: неправильная маршрутизация трактов в мультиплексорах ввода/вывода или цифровых кросс-коммутаторах. Это происходит из-за ошибок технического персонала в процессе установки сетевых трактов при использовании нескольких систем управления конфигурацией или в результате сбоя в программном обеспечении системы управления конфигурацией.

Для разработки алгоритма поиска и локализации участков возникновения ошибок на гетерогенных цифровых сетях связи необходимо проанализировать параметры телекоммуникационного оборудования, возможности систем управления по мониторингу состояния цифровых каналов и трактов и рекомендованные методики проведения измерений по оценке показателей качества цифровых каналов технологий синхронной и плездохронной цифровых иерархий.

Анализ возможностей систем управления оборудованием производства НТЦ ВСП «Супертел Далс» и «Siemens» показал, что они могут фиксировать критические виды неисправностей за счет контроля определенных параметров синхронных мультиплексоров.

Проведенный анализ рекомендованных методик проведения измерений по оценке показателей качества цифровых каналов позволил сделать вывод о том, что основным методом контроля качества составных каналов связи является неразрушающий контроль без остановки связи. И только в случае полной потери связи допустимо проведение измерений с разрывом коммутации (остановкой связи).

Основной схемой проведения измерений является схема с встречным включением измерительных приборов. На тех участках тракта, где применение данной схемы технически невозможно, допускается применение схемы измерения с помощью шлейфа [2].

В качестве основных измеряемых параметров ЦК определены: ES и SES. В качестве дополнительных измеряемых параметров выбран МТJ. Нормирование указанных параметров осуществляется в соответствии с действующими приказами Министерства связи и рекомендациями МСЭ-Т.

На основе анализа существующих методик предложены общие методики проведения измерений выбранных параметров для участков тракта цифровых гетерогенных сетей связи и алгоритм поиска и локализации участков возникновения ошибок на гетерогенных цифровых сетях связи.

На основании анализа основных причин возникновения неисправностей на цифровых гетерогенных сетях связи и разработанной методики измерения цифровых каналов разработан алгоритм поиска и локализации участков возникновения ошибок.

Блок-схема алгоритма представлена на рис. 1.

Тракт прохождения сигналов через сеть телефонной связи делится на две зоны ответственности: сегмент транспортной сети и сегмент сети абонентского доступа.

Алгоритм предусматривает организацию процесса поиска и локализации возникновения ошибок с одновременным использованием возможностей общей подсистемы непрерывного контроля для участков, оборудованных системами передачи оснащенными фирменными системами сетевого управления от производителей и с использованием средств измерения, в системах связи, на которых отсутствует подсистема непрерывного контроля. В зависимости от характера повреждения измерения могут проводиться без прекращения или с прекращением связи.

Процесс обнаружения и локализации повреждений с использованием средств измерения обычно начинается после получения информации об аварийном или предаварийном состоянии параметра, полученной от подсистемы непрерывного контроля.

При невозможности определить причину возникновения неисправности с помощью подсистемы непрерывного контроля или по аварийной сигнализации оборудования необхо-

димо произвести оценку качества цифровых каналов и трактов с помощью внешних измерительных приборов.

Рис. 1. Алгоритм поиска и локализации участков возникновения ошибок на гетерогенных цифровых сетях связи

- В зоне своей ответственности при поиске участка с деградацией качества необходимо:
- определить маршрут тракта;
 - разделить тракт на участки.

Если связь не полностью прервана, приборы для измерения без закрытия связи (по нарушению алгоритма кода, ошибкам циклового синхросигнала) в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т О.161 и О.162 должны быть размещены в разных доступных точках вдоль тракта, чтобы определить, какой участок поврежден.

- скоординировать процесс измерения так, чтобы измерения начинались и заканчивались в одно и то же время на разных участках тракта;
- путем сравнения результатов с нормами определить поврежденный участок;
- убедиться, что в тракте нет «белых пятен» для контроля.

«Белое пятно» – это часть тракта, имеющаяся между двумя контролируруемыми частями не охваченными непрерывным контролем [8].

Если повреждены несколько участков, локализация повреждений должна обычно сосредотачиваться на самом худшем участке.

Размещение точек введения измерительного сигнала и измерения должно быть выбрано исходя из эффективности локализации повреждения. Это включает в себя и возможность образования шлейфов.

В случае невозможности устранения аварии в своей зоне ответственности фиксируется факт наличия неисправности в зоне ответственности другого подразделения или оператора связи.

В качестве критерия оценки эффективности функционирования сетей телефонной связи используется комплексный показатель надежности – коэффициент готовности КГ, определяющий вероятность работоспособности объекта в произвольный момент времени.

Коэффициент готовности рассчитывается по формуле:

$$K_G = \frac{T_O}{T_O + T_B}, \quad (1)$$

где, T_O – среднее время между отказами системы (элемента), ч.; T_B – среднее время восстановления системы, ч.

Самое заметное влияние на коэффициент готовности оказывает время восстановления T_B , которое, в свою очередь, складывается из четырех составляющих:

- времени обнаружения неисправности t_{01} ;
- времени определения характера и места повреждения t_{12} ;
- времени ремонта t_{23} .

В случае повреждения кабельной линии к этим составляющим добавляется время, необходимое для прибытия аварийной бригады на место повреждения линии t_{tr} .

Для основного цифрового канала (ОЦК) протяженностью 13 900 км (без резервирования) показатели надежности по отказам:

- коэффициент готовности – не менее 0,98;
- среднее время между отказами – не менее 255 ч;
- среднее время восстановления – не более 5,2 ч. [10].

Учитывая высокую надежность современной аппаратуры ЦСП, принятое значение коэффициента готовности кабельной линии равно 0,985, а аппаратуры – 0,995 [9].

Итак, уменьшение времени на обнаружение и локализацию неисправностей приводит к уменьшению времени восстановления системы связи, что приводит к увеличению надежности системы.

Время восстановления также можно уменьшить за счет повышения точности локализации участков неисправности в сети связи [6].

Таким образом, рассмотренные методики и алгоритмы направлены на повышение эффективности поиска и локализации ошибок в гетерогенных цифровых сетях связи. Использование неразрушающего контроля позволяет минимизировать влияние на связь и обеспечивает более высокое качество обслуживания пользователей.

В статье были проанализированы наиболее распространенные источники сетевых сбоев в региональных сегментах телекоммуникационных сетей, выделяются такие проблемы, как обрывы линий, отказы оборудования, снижение качества сигнала и ошибки маршрутизации.

Для разработки эффективного алгоритма определения мест возникновения ошибок в гетерогенных цифровых сетях связи необходим анализ параметров телекоммуникационного оборудования и возможностей систем мониторинга, а также рекомендуемых методик измерения показателей качества цифровых каналов в синхронных и плезеохронных цифровых иерархиях. Анализ систем управления от НЦВСП «Супертел Далс» и «Сименс» показывает их способность эффективно обнаруживать критические типы отказов.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Технологии мобильной связи: услуги и сервисы. Просто, кратко, быстро / А.Г. Бельтов [и др.]. М.: ИНФРА-М, 2012. 206 с.
2. Большой FAQ по перехвату мобильной связи: IMSI- кетчеры и как от защититься // ZTEGid. URL: <https://ztegid.ru/blog/razblokirovka/bolshoj-faq-po-perehvatu-mobilnoj-svyazi-imsi-ketchery-i-kak-ot-nih-zashhititsya.html> (дата обращения: 25.04.2025).
3. «Galileosky». URL: <https://galileosky.ru/resheniya/uspehnyie-kejsyi/kak-kontrolirovat-texniku-bez-stabilnogo-pokryitiya-seti.html> (дата обращения 21.03.2025).
4. Голубятников П.С., Безручко В.В., Незнамов С.Е. Алгоритм поиска и локализации участков возникновения ошибок на ведомственных гетерогенных цифровых сетях связи // Сборник научных трудов «Современные научные исследования: теоретико-методологические и прикладные аспекты». Белгород, 2022. 43 с.
5. Манелис В.Б., Козьмин В.А., Сладких В.А. Обнаружение и идентификация базовых станций сетей сотовой связи 5G // Системы управления, связи и безопасности. 2021. № 3. С. 152-178.
6. Михайлов Д.М., Жуков И.Ю. Защита мобильных телефонов от атак/ под ред. А.М. Ивашко. М.: Фойлис, 2011. 192 с.
7. Николаев В.П. Местоопределение абонентов в сетях сотовой связи // Специальная Техника. 2001. № 5. С. 22-23.
8. Перегудов М.А., Уманский А.Я., Жданова А. А., Храмов В. Ю. Распределенная система противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи / М.А. Перегудов [и др.] // Системы управления, связи и безопасности. 2022. № 2. С. 149-172.
9. Перегудов М.А., Шешковой А.С., Бойко А.А. Вероятностная модель процедуры случайного множественного доступа к среде типа CSMA/CA // Труды СПИИРАН. 2018. № 4 (59). С. 92-114.
10. Рембовский А.М., Ашихмин А.В., Козьмин В.А. Автоматизированные системы радиоконтроля и их компоненты / под ред. А.М. Рембовского. М.: Горячая линия-Телеком, 2017. 424 с.

Поступила в редакцию: 22.03.2025

Принята в печать: 16.04.2025

© Осман С.Ш.О., 2025.